

ТИЛ ТАЪЛИМИДА МАШИНАЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН Фойдаланиш

М.М.Комилова orcid: 0009-0004-8696-0308

e-mail: mmkomilova@gmail.com

Тўқимачилик ва енгил саноат институти, Тошкент, 100100, Ўзбекистон Республикаси
pochta@mail.ttyesi.uz

Аннотация: мақолада тил таълимида машинали ўқитиш технологияларидан фойдаланиш тўғрисида фикр юритилган. Мавзу доирасида хорижий тилшуносларнинг фикрлари таҳлилий тақдим этилган. Сунъий интеллектдан чет тилини ўқитиш жараёнида фойдаланиш, жумладан, машинали ўқитиш технологияларини амалиётда қўллаш бўйича тавсиялар тақлиф этилган. Машинали ўқитиш алгоритмларидан фойдаланиш мақсадлари – таълим олувчининг муваффақиятини таҳлил қилиш, персонал тавсиялар, таълим контентини мослаштириш, муваффақиятларни кузатиш ва баҳолашга алоҳида тўхталиб ўтилган. Муаллиф ўқув жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишнинг бир қатор афзалликлари мавжудлигини асослаб бериш билан бирга, амалиётда дуч келиши мумкин бўлган айрим чекловлар устида фикр юритган. Таснифлаш ва регрессия алгоритмларини амалга ошириш кетма-кетлигини тавсия қилган, шунингдек, таснифлаш жараёни босқичлари санаб ўтган. Таълим жараёнида сунъий интеллектни қўллаш тилни ўрганувчи учун ҳам, ўқитувчи учун ҳам бир қатор қулайликлар яратиши таъкидланган.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, машинали ўқитиш, чет тили, прогресс, регресс, компьютер технологиялари, алгоритм, контент, адаптация, персонал тавсиялар.

1. Кириш

Бугунги кунда жамиятнинг сифатли билимга бўлган талаби тобора ортиб бормоқда. Айни пайтда ҳар томонлама ривожланган кадрлар тайёрлаш талаб қилинадиган замонавий таълимда ўқувчининг психологик хусусиятларини ҳисобга олиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида педагог ва ўқувчилардан таълимга янгича ёндашувни талаб этмоқда, уларни инновацион ечимлар излашга ундамоқда. Ўқитиш жараёнида индивидуал хусусиятлар ва имкониятларни ҳисобга олиш таълим жараёни самарадорлигини оширишнинг муҳим омилдир.

Сўнги йилларда таълимнинг барча йўналишлари қаторида чет тилини осон ва самарали ўқитишда замонавий техника воситаларига кенг мурожаат этилмоқда. Айтиш мумкинки, таълимда сунъий интеллектдан фойдаланиш тез суратларда оммалашиб бормоқда.

Ўқув жараёнида сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш тил таълимига ижобий таъсир ўтказиш билан бирга таълимга ижодий ёндашишни рағбатлантиради.

2. Машинали ўқитиш бўйича мулоҳазалар

“Сунъий интеллект” тушунчаси фанда янгилик эмас. Бу атама одатда компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда ўқув жараёнини қўллаб-қувватлашни англатади. Бу масала О.Н. Евсева [1], И.С. Синогеев [2], Е.А. Слепко [3], А.Д. Дараган [4] ва бошқалар каби кўплаб хорижий тилшунос олимлар томонидан чуқур ўрганиб чиқилган.

Дарҳақиқат, Е.А. Слепко сунъий интеллект хорижий тилларни ўрганиш жараёнини яхшилашга хизмат қилади, деган ғояни илгари сурган. Олимнинг фикрича, сунъий интеллектдан амалиётда фойдаланиш “ҳар бир ўқувчи учун индивидуал таълим йўлларини яратиш орқали ўқув жараёнини мослаштириш ва шахсийлаштириш имконини беради” [4]. Бундан ташқари, ақлли техника ўқитувчига таълим олувчининг тилни билиш ва уни ривожлантириш даражасини баҳолашда унинг

шахсий имкониятларини ҳисобга олиш, ўқувчининг дарсга тайёргарлик даражасини чуқур таҳлил қилиш ва рағбатлантириш учун қулай имкониятларни яратади.

А.Д. Дараган сунъий интеллект орқали ўқитишнинг таълим моделини такомиллаштириш, сунъий интеллект тизимига ўқитиш мисолларини тақдим этиш ва ўрганаётган тизимнинг кириш мисолига жавобдаги хатоларни аниқлаш, тизимнинг жавоби ва хато катта-кичиклиги асосида тармоқ параметрларини тузатиш; ўқув жараёнини барча таълимий мисолларини билан бирга такрорлаш, шунингдек, ўрганиш натижалари ва ўрганишнинг якунланишини кузатиш каби қонуниятларини таклиф этган [4].

Чет тилини ўқитишнинг асосий таркибий қисмларидан бири бу – таълим олиш жараёнига оид маълумотларни машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида таҳлил қилишдир. Ушбу алгоритмлар тизимга таълим олувчилар ҳақидаги маълумотларни автоматик равишда қайта ишлаш ва чет тилини ўрганишда уларнинг индивидуал хусусиятларини, кучли ва заиф томонларини аниқлаш имконини беради. Ушбу таҳлилга асосланиб, тизим ҳар бир таълим олувчига тил кўникмаларини самарали ривожлантириш учун мослаштирилган шахсий тавсиялар ва машқларни таклиф қилиши мумкин.

Машинали ўқитиш алгоритмларидан қуйидаги мақсадларда фойдаланиш мумкин:

1. Таълим олувчининг муваффақиятини таҳлил қилиш.

Машинали ўқитиш алгоритмлари ўқитиш жараёнига оид тест натижалари, топширикни бажариш ва материални ўрганишга сарфланган вақт каби маълумотларини таҳлил қилиши мумкин. Бу тизимга таълим олувчининг муваффақиятини баҳолаб бориш ҳамда грамматика, луғат, талаффуз каби тилнинг турли жиҳатларида унинг кучли ва заиф томонларини аниқлаш имконини беради.

2. Персонал тавсиялар

Ўқув жараёни маълумотларини таҳлил қилиш асосида тизим таълим олувчига унинг заиф томонларини ривожлантириш ва тил кўникмаларини яхшилашга ёрдам берадиган индивидуал тавсиялар ва машқларни таклиф қилиши мумкин. Мисол учун, агар таълим олувчи грамматика билан боғлиқ муаммоларга дуч келса, тизим грамматика кўникмаларини яхшилашга қаратилган бир қатор машқларни таклиф қилиши мумкин.

3. Таълим контентини мослаштириш

Машинали ўқитиш алгоритмлари тизимга таълим контентини ҳар бир таълим олувчининг билим даражаси ва эҳтиёжларига мослаштиришга ёрдам беради. Мисол учун, тизим топшириқларнинг қийинлигини автоматик равишда созлаши, таълим олувчига қийинчилик пайдо бўлганда қўшимча тушунтиришлар ёки тўлиқ материалларни тақдим этиши ёки тил билиш даражаси юқори бўлган ўқувчилар учун қийинроқ машқларни таклиф қилиши мумкин.

4. Муваффақиятларни кузатиш ва баҳолаш

3. Таҳлил ва таснифлаш жараёни муҳокамаси

Машинали ўқитиш алгоритмлари тизимга таълим олувчининг маълум вақт оралиғида эришиб бораётган натижаларини кузатиб боришга ва унинг ютуқларини автоматик равишда баҳолашга ёрдам беради. Бу таълим олувчи ва ўқитувчига эришилаётган ютуқларини кузатиб бориш ва эътибор қаратиш лозим бўлган соҳаларни аниқлаш имконини беради.

Ўрганиш жараёни маълумотларини таҳлил қилиш учун машинали ўқитиш алгоритмларидан фойдаланиш чет тилини ўқитишда янада персоналлаштирилган самарали ёндашувни яратишга имкон беради. Бу таълим олувчилар билан янада аниқ ва мақсадли ишлашга ёрдам беради, чет тилини ўрганишда яхши натижаларга эришишга ёрдам беради.

Чет тилини ўқитиш жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишнинг бир қатор афзалликлари мавжуд:

биринчидан, таълим олувчилар ўқув материални янада самарали ўзлаштиришга ёрдам берадиган индивидуал топшириқлар олиш имконига эга бўлади;

интерактив ва мослаштирилган платформалардан фойдаланиш таълим олувчиларнинг кизиқиши ва мотивациясини рағбатлантиради;

сунъий интеллектга асосланган тизимлар ўқитувчиларга ҳар бир таълим олувчининг муваффақияти ва индивидуал эҳтиёжларини доимий кузатиб бориш имконини беради.

Юқоридаги афзалликлар билан бирга ушбу ёндашувнинг баъзи чекловларини ҳам ҳисобга олиш зарур, хусусан:

сунъий интеллектдан фойдаланиш юқори даражадаги техник жиҳозлар ва компьютер тизимлари билан таъминланганликни талаб этади;

таълим олувчилар тўғрисидаги маълумотларни ҳимоя қилиш ва уларнинг махфийлигини таъминлаш кафолатини бера олмайди;

самарали таълим жараёнини яратишда ўқувчиларнинг шахсий хоши-истакларини инобатга олмайди.

Умуман олганда, чет тилини ўқитишда сунъий интеллектдан фойдаланиш таълим жараёни сифатини оширишга хизмат қилади.

Ўқувчининг тил ўрганиш даражасини таҳлил қилишда сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда таснифлаш ва регрессия усулларини қўллаш мумкин. Бу усуллар тилни ўзлаштириш даражасини аниқлаш ва мавжуд маълумотлар асосида ўқувчининг келгуси прогрессини прогноз қилиш имконини беради.

Таснифлаш жараёнида маълумотлар маълум тоифалар ёки синфларга бўлиниши амалга оширилади. Тилни ўрганиш контекстида классификация ўқувчининг тилни эгаллаш даражасини аниқлаш ёки ўқувчи тилни ўрганиш жараёнида йўл қўядиган хатолар типини (масалан, лексик, грамматик, фонетик) аниқлаш учун қўлланилади.

Таснифлаш жараёни қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

1. Маълумотларни тайёрлаш: ўқувчи ҳақида маълумотлар, шу жумладан тест натижалари, машқлар, аудио ёзувларни тўплаш ва уларни қайта ишлаш.

2. Белгиларни танлаш: лексик запас, грамматик кўникмалар, артикуляция ва бошқаларни таснифлаш қилиш учун қўлланиладиган хусусиятлар жамланмасини аниқлаш.

3. Моделни танлаш: маълумотларга қўллаш учун таснифлаш алгоритминини танлаш, масалан, машинали ўқитиш усуллари.

4. Моделни ўрганиш: таснифлаш моделини яратиш учун танланган моделни машқ қилиш.

Биз таснифлаш ва регрессия алгоритмларини амалга оширишнинг қуйидаги кетма-кетлигини таклиф қиламиз:

4. Хулоса

Шундай қилиб, сунъий интеллект интерактив ва мослашувчан таълим платформаларини яратишда муҳим роль ўйнайди. Бунда тизим табиий тилни қайта ишлаш орқали ўқувчиларнинг грамматикани билиш даражаси, талаффузи, ёзма ва оғзаки нутқини автоматик равишда баҳолай олади, тезкор қайта алоқа ўрнатиш ва хатоларни тузатишга ёрдам беради. Ўқувчиларда яқка тартибда таълим олиш имконияти пайдо бўлади, интерфаол ва мослаштирилган платформалар уларнинг кизиқиш ва ўзлаштиришларини рағбатлантиради.

Ўқиш жараёнида ўқувчига ўзининг имконияти даражасида таълим контентларини мустақил равишда ўзлаштириб бориш уларнинг кизиқишини орттиради ва, энг муҳими, жараён доимий назорат қилиниб, миқдорий кўрсаткичларда ўлчанади. Ўқитувчилар эса ҳар бир ўқувчининг ривожланиш ва индивидуал эҳтиёжларини янада самаралироқ кузатиб бориш имкониятига эга бўладилар. Айтиш

лозимки, машинали ўқитиш ўқувчининг хоҳиш-истаклари ва хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш орқали шахсийлаштирилган таклифларни яратишга ёрдам беради.

Машинали ўқитиш технологияларидан таълимнинг барча босқичларида нафақат чет тили, балки бошқа фанларни ўқитишда ҳам кенг қўллаш мумкин.

Бундан ташқари бу технологиялар маълумотларни таҳлил қилишнинг янгича усулларини яратиш, лингвистик тадқиқотлар учун дастурлар яратиш, тилга оид турли муаммоларни ҳал қилишда катта аҳамиятга эга.

Таклиф ўрнида айтиш мумкинки, машинали ўқитишни самарали ташкил этиш учун нафақат дастурчилар, балки ҳар бир фан ўқитувчиси имкон даражасида фойдалана олиши учун махсус семинар-тренинглр, малака ошириш курслари ташкил этилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Евсева О.Н. Искусственный интеллект в обучении // Вестник УлГТУ. –1999. – №2 (6). – С. 96–101.
 2. Синогеев И.С. Обучение основам искусственного интеллекта // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – №9-2. – С.130–133.
 3. Слепко Е.А. Возможности применения искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2019. – №2. – С.168–169.
 4. Дараган А.Д., Ежова Г.Л., Ежов Г.А. О методологических аспектах реализации процедур обучения систем искусственного интеллекта // Современное педагогическое образование. – 2017. – №3. – С. 23–24.
 5. Бурнашев Р.Ф. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ // Universum: филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2023. 6(108). URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/15623>
- № 6 (108)